

Prevalência de sintomas do Transtorno de Ansiedade Social em diferentes ciclos da graduação em medicina

Miguel Costa Fortes Ferreira Antunes¹, Rafael Rodrigues da Silva¹, Rafael Grossi Bessa Creado¹, Luciano Magalhães Vitorino², Clarissa Trzesniak²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247434>

RESUMO:

Introdução: O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) manifesta-se através do surgimento do medo e ansiedade em contextos sociais nos quais o indivíduo se encontra sujeito à avaliação de outras pessoas. Dessa forma, o TAS costuma emergir durante a adolescência até o início da idade adulta, sendo especialmente prevalente na população jovem. **Objetivo:** Avaliar e comparar a prevalência de sintomas do Transtorno de Ansiedade Social (TAS) entre diferentes ciclos da graduação em medicina e identificar fatores associados. **Método:** Trata-se de um estudo de prevalência, quantitativo, observacional e transversal. A amostra foi constituída por n=253 graduandos em Medicina da Faculdade de Medicina de Itajubá-MG (163 mulheres e 90 homens), maiores de 18 anos, idade média (desvio-padrão) 21,57 (2,82) anos. Foram coletados um questionário de identificação sociodemográfica e o Inventário de Fobia Social (SPIN). Modelos de regressão logística foram utilizados para explorar a associação entre variáveis independentes (ciclo do curso, sexo, uso de psicotrópicos) e sintomas de ansiedade social. Foram incluídas apenas as variáveis independentes que alcançaram um $p < 0,10$ em análises bivariadas. Para todas as análises, o nível alfa para significância estatística foi de $p < 0,05$. **Resultados:** Os n=253 participantes estavam distribuídos entre os ciclos básico (58,9%), pré-clínico (30,0%) e clínico (11,1%) do curso. Destes, n=79 (32,1%) utilizavam alguma medicação e n=26 (10,3%) utilizavam psicotrópicos. Verificou-se diferença significativa nos escores do SPIN com relação ao ciclo do curso ($p=0,05$), tendo o ciclo básico apresentado maior escore (média (d.p.) = 19,09 (11,73) comparado ao pré-clínico (média (d.p.) = 15,37 (11,13) ($p=0,05$)). Os modelos de regressão linear confirmaram que o ciclo básico foi associado com maior pontuação de sintomas do TAS, tanto nos modelos não ajustados ($p=0,04$) quanto nos ajustados ($p=0,02$) para as variáveis sexo, uso de medicamentos e de psicotrópicos. **Conclusão:** O presente estudo identificou maiores escores de ansiedade social durante o ciclo básico, se comparado ao ciclo pré-clínico. Esses achados estão em concordância com a literatura científica atual e indicam a necessidade da adoção de estratégias psicopedagógicas que auxiliem os estudantes a mitigar os sintomas e potencializarem o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Fobia social; Prevalência; Comorbidades; Sintomas psíquicos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT